

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 8/9 – AGOSTO/SEPTIEMBRE 1997

El derecho a la defensa en la ejecución hipotecaria

La entrega vigilada de drogas

El coste económico del jurado

§ 79.—SANCION BASADA EN ACTAS DE INFRACCION: DERECHO A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES

Lameiro Antón c. Consejería de Pesca, Agricultura y Marisqueo de la Junta de Galicia.
Tribunal Constitucional (Sala Primera).

Sentencia 14/1997, de 28 de enero, recurso núm. 174-1995, BOE 26.2, 12.

Contencioso-administrativo (recurso de amparo: derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes: valor de las actas de infracción).

Magistrado Ponente: Ruiz Vadillo.

Abogados: Antonio Cascante Burgos y María del Carmen Bouso Montero.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Consejería de Pesca, Agricultura y Marisqueo de la Junta de Galicia, Delegación de Vigo, impuso al Sr. Lameiro Antón dos multas que sumaban 1.100.002 pesetas por la comisión de sendas infracciones administrativas de realización a bordo de una embarcación de faenas de arrastre en zona no autorizada y de entorpecimiento de la labor de vigilancia. En el procedimiento administrativo sancionador, el expediente aportó diversas pruebas tendentes a demostrar que en la fecha en que se le imputaban las infracciones, la embarcación se encontraba en dique seco para su reparación; no obstante, la Administración se atuvo al contenido del acta levantada por los Agentes del Servicio de Vigilancia. En el proceso contencioso-administrativo, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó que no había lugar a recibir el pleito a prueba y desestimó la demanda frente a las sanciones impuestas.

Fallo

Se estima el recurso de amparo, se declara la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, se anulan los autos que denegaron el recibimiento a prueba así como la sentencia posterior y se retrotraen las actuaciones para que se abra el período probatorio, sin limitar la potestad judicial de apreciar la pertinencia de las pruebas que se propongan ni la de valorar las pruebas que se practiquen.

Fundamentos jurídicos

Primero: En consideración al suplico de la demanda de amparo, que es consecuente con la correspondiente fundamentación de la misma, el presente recurso ha de calificarse de mixto, al ser reconducibles las lesiones constitucionales referidas, tanto a la actuación de la Administración, como al proceso judicial.

En este sentido, es procedente examinar conjunta, aunque de manera individualizada y sucesiva, en función de la indicada naturaleza mixta del recurso, la impugnación que se dirige contra las Resoluciones del Consejero de Pesca, Acuicultura y Marisqueo de la Xunta de Galicia, de fechas 13 mayo y 14 octubre 1992 y, por último, las resoluciones judiciales confirmatorias de aquéllas, es decir, los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de junio y 7 de septiembre de

1993 y la Sentencia de 1 de diciembre 1994.

Segundo: De la documentación obrante en autos se evidencia que en la vista celebrada ante el instructor del procedimiento administrativo sancionador, el expediente, ahora recurrente en amparo, aportó facturas relativas a los diversos trabajos realizados en la embarcación, así como el permiso para ocupar el varadero en el puerto, lo que implica que el mismo, no sólo pudo defenderse, sino que efectivamente se defendió ante los cargos que se le imputaban. El hecho de que la Administración no asumiera las alegaciones llevadas a cabo por dicho expediente, y se atuviera, por el contrario, a los hechos consignados en el acta de infracción levantada por los Agentes del Servicio de Vigilancia de la citada Consejería de Pesca, en nada supone vulneración del derecho de defensa, como tampoco ello implica lesión alguna del derecho a la pre-

sunción de inocencia, teniendo en cuenta que existió prueba de cargo, practicada con todas las garantías y que se valoró como suficiente para rechazar las pretensiones del presunto infractor, en los términos que las resoluciones administrativas ponen de relieve.

No habiéndose producido las vulneraciones denunciadas, procede desestimar el presente recurso en la vertiente que contempla el art. 43 LOTC, es decir, con relación a las posibles violaciones de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno, o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas, de sus autoridades o funcionarios o agentes, teniendo en cuenta que en este concreto ámbito se han respetado las exigencias constitucionales (cfr. art.

137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP, en cuanto a las decisiones tomadas).

Tercero: El acta a la que antes se ha hecho referencia fue igualmente determinante para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El demandante de amparo sufrió dos multas superiores a 1.000.000 ptas. cada una por realizar faenas de arrastre prohibidas en la ría de Pontevedra, y por obstaculizar la labor de vigilancia de los funcionarios de la Xunta de Galicia. En el procedimiento administrativo, como ya se dijo, negó rotundamente los hechos imputados, afirmando que en la fecha indicada por la denuncia, el 23 de mayo de 1991, su embarcación Volador II se encontraba varada en dique seco en el puerto de Combarro para su reparación y pintado, que la nave no es apta para faenar con aparejos de arrastre, y que ni él ni la tripulación del buque habían salido a la mar en esas fechas.

En la vista celebrada ante el instructor del expediente administrativo sancionador aportó facturas relativas a diversos trabajos realizados en su embarcación y el permiso para ocupar un varadero en el puerto. La Administración, no obstante, se atuvo a los hechos consignados en el acta de infracción levantada por los Agentes del Servicio de Vigilancia de la Consejería de Pesca. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso interpuesto por el patrón del buque, viniendo a afirmar que un relato de hechos como el contenido en el acta, que es de lo más detallado, verosímil y contundente referente a algo ocurrido a la luz del día y a cuatro metros de quienes lo narran no puede, en principio, aceptarse como quiere el recurrente en el sentido de que se trate de un invento de los agentes de la Autoridad, pues ello constituiría un delito y no un tema de un proceso como el presente; por lo que, concluyó la resolución judicial impugnada en amparo, no llevado tal relato a la vía penal por quien niega los hechos contenidos en el mismo, éstos han de ser aceptados.

En el acta, tal y como resume la Sentencia, los Agentes del Servicio de Vigilancia Pesquera narran que «con luz solar estuvieron abarloados al costado de la embarcación de autos; que reconocieron a cuatro tripulantes, uno de ellos el patrón de la misma y ahora recurrente; que vieron cómo en la parte de popa tenía las dúas portas de un aparejo de arrastre y que estaba virando-los dos "cabos" o "malletas" de éste; que le ordenaron a dicho patrón que no "arriase" nada; que al disponerse los agentes de mención a saltar a bordo de tal embarcación, ésta dio "avante" bruscamente arriando "as malletas, as portas e o resto do aparello", y que perseguida por la de los agentes a cuatro metros de distancia desobedeció en todo momento las órdenes de parada que aquéllos le dieron».

Cuarto: En su demanda de amparo el recurrente alega tres distintas vulneraciones de derechos fundamentales, que son negadas por la representación de la Xunta de Galicia y por el informe del Fiscal ante este Tribunal.

La primera, todo ello según la exposición que hace el demandante en amparo, tiene su origen en la negativa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a abrir período probatorio en el curso del proceso, a pesar de que existía una contradicción total en los hechos sostenidos por las partes intervinientes en él. La denegación del recibimiento a prueba habría vulnerado su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, que enuncia el art. 24.2 CE, porque careció de motivación, y porque se le impidió así acreditar la veracidad de sus alegaciones de descargo. Esa denegación le causó, asimismo, indefensión, proscribida por el art. 24.1 CE: la única prueba que se pretende de cargo no es tal, pues el acta de denuncia de los agentes de pesca carece de presunción de veracidad, y la Administración no solicitó que el proceso fuera recibido a prueba. Finalmente, se habría infringido su derecho a la presunción de inocencia, porque no existió en el contencioso-administrativo actividad probatoria alguna, y ello pese a que el actor había aportado prueba documental que arrojaba

una sombra de duda sobre las manifestaciones de los funcionarios que levantaron el acta, que no fue desvirtuada por la Administración pesquera.

Quinto: Con carácter general, en la STC 76/1990 declaramos que «no puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas..., pues el ejercicio del *ius puniendi* en sus diversas manifestaciones está condicionado, por el art. 24.2 CE, al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio» (FJ 8.º.B).

Sexto: Estos principios generales no impiden que las actas de infracción, donde los funcionarios competentes consignan los hechos que observan en el curso de sus comprobaciones e investigaciones, sean consideradas como medios de prueba, capaces de destruir, en su caso, la presunción de inocencia que protege a todo ciudadano. Así lo manifestó la citada STC 76/1990, añadiendo que lo que exige el respeto a los derechos que declara el art. 24 CE no es negar todo valor probatorio a las actas, sino modular y matizar su eficacia probatoria. Sería incompatible con la Constitución «una presunción *iuris et de iure* de veracidad o certeza de los documentos de la Inspección», o que se dispensara «a la Administración, en contra del derecho fundamental a la presunción de inocencia, de toda prueba respecto de los hechos sancionados» (STC 76/1990, FJ 8.º.B).

A partir de este mínimo, prohibido por la CE en todo caso, las agencias

constitucionales son crecientes en los distintos procedimientos: en la vía administrativa, en sede contencioso-administrativa y en el proceso penal, en los términos que detalló la referida Sentencia. Los relativos al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, cuando se pide la anulación de un acto sancionador, son ahora de especial relevancia, en el sentido siguiente: «La presunción de legalidad que adorna (al acto administrativo sancionador impugnado) no implica en modo alguno el desplazamiento de la carga de la prueba, que, tratándose de infracción y sanción administrativa, ha de corresponder a la Administración, sino que simplemente comporta la carga de recurrir en sede judicial aquella resolución sancionadora, pudiendo obviamente basarse la impugnación en la falta de prueba de los hechos imputados o de la culpabilidad necesaria que justifique la imposición de la sanción. En tal sentido, la intervención de funcionario público no significa que las actas gocen, en cuanto a tales hechos, de una absoluta preferencia probatoria que haga innecesaria la formación de la convicción judicial acerca de la verdad de los hechos empleando las reglas de la lógica y de la experiencia. En vía judicial, las actas... incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el juez del contencioso forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas. Ello no quita, sin embargo, que, en orden a la veracidad o certeza de los hechos sancionados, el órgano judicial habrá de ponderar el contenido de las diligencias y actas de la Inspección..., teniendo en cuenta que tales actuaciones administrativas, formalizadas en el oportuno expediente, no tienen la consideración de simple denuncia, sino que, como ha quedado dicho, son susceptibles de valorarse como prueba en la vía judicial contencioso-administrativa, pudiendo servir para destruir la presunción de

inocencia sin necesidad de reiterar en dicha vía la actividad probatoria de cargo practicada en el expediente administrativo» (STC 76/1990, FJ 8.º.B).

Séptimo: Esta doctrina constitucional permite enjuiciar con claridad los hechos sometidos a nuestra jurisdicción en este recurso de amparo.

Ante todo, resulta evidente que el derecho a la presunción de inocencia del actor no ha sido vulnerado. La Administración aportó ante el Tribunal una prueba de cargo, el acta en la que los agentes de vigilancia pesquera habían consignado los hechos percibidos directamente por ellos relativos a las infracciones denunciadas, sobre la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo pudo fundar válidamente su convicción acerca de la realidad de los hechos controvertidos en el proceso y la culpabilidad del denunciado. Y ello «sin necesidad de reiterar en dicha vía (judicial) la actividad probatoria de cargo practicada en el expediente administrativo», pues en el proceso judicial la Administración puede apoyar su contestación a la demanda en los medios de prueba incorporados al expediente administrativo, y que obran en los autos judiciales, lo mismo que la parte recurrente, sin necesidad de una petición formal de recibimiento a prueba (SSTC 76/1990, FJ 8.º.B y 212/1990, FJ 4.º).

Por idénticas razones, tampoco se le ha causado indefensión porque la Administración no haya desvirtuado sus afirmaciones de descargo. El ente que impone la sanción tiene la carga de ofrecer al juez las pruebas de cargo que justifican el acto sancionador; pero no le incumbe a la Administración, sino al sancionado, acreditar la veracidad de los hechos ofrecidos como descargo (STC 372/1993, FJ 3.º).

Octavo: Distinto juicio merece, sin embargo, la alegada vulneración del derecho a usar las pruebas pertinentes para su defensa, reconocido por el art. 24.2 CE.

Es de resaltar nuevamente que el actor negaba frontalmente los hechos sostenidos por la Administración y

que habían dado lugar a la sanción administrativa. Y que la Sala no es que denegara específicos medios de prueba por considerarlos impertinentes, sino que negó sin más la apertura de período probatorio en el proceso contencioso-administrativo. Con ello impidió totalmente el ejercicio del derecho a la prueba por parte de la defensa, que se lleva a cabo en el seno del proceso judicial, y que resultaba esencial para poder acreditar los hechos ofrecidos por el actor en su descargo, y así desvirtuar la verosimilitud de las pruebas de cargo presentadas por la Administración (STC 94/1992).

El recibimiento a prueba en el proceso administrativo procede cuando existe disparidad sobre los hechos objeto de controversia y éstos son de transcendencia para la resolución del litigio, conforme determina el art. 74.3 LJCA, requisitos que concurren plenamente en el caso. Siendo ello así, solamente a través de la apertura del período probatorio podía «el juez del contencioso formar su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas» (STC 76/1990, FJ 8.º B), tal y como exige el art. 24.2 CE.

Noveno: Frente a esta conclusión no resultan convincentes las razones ofrecidas para justificar la denegación de la fase probatoria del proceso.

La verosimilitud, detalle y aun contundencia del acta de infracción serán o podrán ser aspectos relevantes en el momento posterior de valorar las pruebas pertinentes en el proceso, pero no en el anterior, de decidir acerca de la apertura de período probatorio. El riesgo de que alguna de las partes incurra en pruebas abusivas o excesivas no puede conjurarse denegando el recibimiento a prueba del proceso, sino rechazando de manera motivada y razonada los concretos medios de prueba propuestos que puedan resultar impertinentes o intrascendentes.

Carecen, pues, de toda relevancia las alusiones a la «pertinencia» de las pruebas de que intentaba valerse el acto. Al no recibirse a prueba el proceso contencioso-administrativo, el recurrente no tuvo ocasión de propo-

ner la práctica de aquellas que a su derecho convinieran, ni la Sala se pronunció acerca de la relevancia o utilidad de ninguna de ellas (STC 94/1992). Las alusiones que en la sentencia aquí impugnada se hacen a los documentos aportados por el denunciado en el expediente administrativo no son convincentes, pues como es sabido la jurisdicción contencioso-administrativa no es una segunda instancia, sino que «ante ella, por el contrario, se sigue un auténtico juicio o proceso entre partes» (exposición de motivos de la LJCA), por lo que las

pruebas a practicar en el proceso son independientes de los actos de instrucción que hayan podido llevarse a cabo en el previo procedimiento administrativo (STC 138/1990).

Décimo: La conclusión alcanzada debe llevar derechamente al otorgamiento del amparo y a la anulación de los autos que denegaron el recibimiento a prueba en el proceso contencioso-administrativo, así como de la sentencia dictada con posterioridad, exclusivamente porque fue pronunciada tras un proceso en

el que se había vulnerado el derecho de la defensa a usar los medios de prueba pertinentes (STC 94/1992, FJ 5.º). Este derecho fundamental ha de ser restablecido mediante la apertura del período probatorio, apertura que no limita en modo alguno la potestad judicial para apreciar la pertinencia de los medios de prueba que proponga el ahora recurrente en su defensa, ni menos aún la final valoración de los hechos, que corresponde de manera exclusiva al órgano judicial (STC 76/1990, FJ 8.º B).

COMENTARIO

La presente Sentencia sigue la estela de la importante STC 76/1990 (*recurso de inconstitucionalidad sobre determinados preceptos de la Ley 10/1985, de modificación de la LGT*) en lo que respecta al valor probatorio de la actas de inspección (*vid.* FJ 8.º). La jurisprudencia que en dicha Sentencia se sentó y que la presente Sentencia recuerda y desarrolla abarca con carácter general lo que cabe denominar *las garantías constitucionales en materia probatoria en el procedimiento administrativo sancionador y en el proceso contencioso-administrativo frente al acto sancionador*. Dicha jurisprudencia es, pues, crucial para cualquier caso en que la potestad administrativa sancionadora —con independencia de la materia de que se trate— se haya ejercido basándose como prueba de cargo en el acta levantada por el funcionario competente. La claridad con que dicha jurisprudencia se expone en esta Sentencia excusa todo comentario, que sólo conseguiría ser reiterativo. Pero, además de por esa clara exposición de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la STC 14/1997 resulta destacable porque en ella el amparo se otorga frente a la denegación de recibimiento a prueba en el contencioso-administrativo entablado frente a las sanciones impuestas. Y la cuestión es importante por dos motivos. En primer lugar, por la rigidez con que en ocasiones se desenvuelven nuestros Tribunales contencioso-administrativos a la hora de recibir los pleitos a prueba. Y en segundo lugar, por la importancia capital que el recibimiento a prueba tiene en aquellos procesos contencioso-administrativos cuyo objeto es la licitud de una sanción que la Administración ha impuesto basándose en los hechos consignados en un acta. Si en tales casos no se le permite al demandante proponer pruebas, ¿cómo va a conseguir acreditar la ilicitud de la sanción? Incluso si el sancionado presentó pruebas en el previo procedimiento administrativo, su disconformidad con la base fáctica del acto administrativo es fundamento suficiente para que sea procedente el recibimiento del pleito a prueba. Al margen de consideraciones jurídicas de mayor finura, cabe hacer otra de tipo más práctico: si nuestros Tribunales contencioso-administrativos tienen una considerable tendencia a *dar por buenas* las sanciones administrativas impuestas sobre la base de lo contenido en un acta y además son excesivamente rígidos en el recibimiento a prueba, el resultado puede ser descrito como la *ley del embudo*, o dicho más técnicamente, se desemboca con ello en una clara vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Con esta Sentencia el Tribunal Constitucional viene a sancionar claramente la inconstitucionalidad de esa *ley del embudo*.

I. Díez-Picazo